

El desarrollo de actitudes comunicativas en familias en aislamiento para prevenir alteraciones del comportamiento en los niños

Dr C. Isabel Cristina Sampayo Hernández, PT. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”. Circunvalación Norte Km 5 ½. Camagüey. Cuba. CP. 70600, teléfono 52286455 ó 55895699. isabel.sampayo@reduc.edu.cu.

Lic. Magaly Rabí Sánchez, PI. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”. Circunvalación Norte Km 5 ½. Camagüey. Cuba. CP. 70600, teléfono 32266282. magaly.rabi@reduc.edu.cu.

MSic. Liannelis Carter Sedeño, PI. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”. Circunvalación Norte Km 5 ½. Camagüey. Cuba. CP. 70600, teléfono 32235830. liannelis.carter@reduc.edu.cu

MSc Rita María del Risco Novelles, PAx. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”. Circunvalación Norte Km 5 ½. Camagüey. Cuba. CP. 70600, teléfono 58369541. rita.risco@reduc.edu.cu

III. Simposio: Trabajo preventivo, diversidad e inclusión educativa en tiempos de pandemia

Resumen

El papel formativo de la familia, en estrecha relación con la escuela, resulta imprescindible en el desarrollo de las habilidades socioemocionales las cuales suelen ser diferentes entre los distintos grupos sociales, en dependencia de las edades, el sexo, nivel de educación, costumbres, tradiciones y no siempre su influencia es adecuada. Por ello la investigación es una propuesta encaminada a resolver las dificultades que se producen en la convivencia familiar por problemas en el desarrollo de dichas habilidades, en especial en la comunicación, que pueden convertirse en factores generadores de alteraciones del comportamiento en niños de infancia preescolar como consecuencia del prolongado aislamiento por la Covid 19. Su objetivo es diseñar acciones de orientación familiar que propicien el desarrollo de actitudes comunicativas, en condiciones de aislamiento, que garanticen la prevención de alteraciones del comportamiento en los niños de sexto año de vida. Se emplearon los métodos teóricos: analítico - sintético y modelación; empíricos: análisis de documentos, observación, encuesta, entrevista y preexperimento y de los estadístico – matemáticos: cálculo porcentual, tablas y gráficos. Los resultados revelan como esencia de la orientación familiar para prevenir las alteraciones, el empleo de actitudes comunicativas adecuadas en las interacciones sociales en la convivencia familiar. La implementación en la Primaria “Pedro Martínez Brito”, del municipio Camagüey, demostró su validez, al promover el desarrollo cognoscitivo familiar y de recursos para prevenir las alteraciones del comportamiento a partir de garantizar un desarrollo comunicativo adecuado durante el aislamiento.

Palabras claves: orientación, prevención, actitudes comunicativas, alteraciones comportamentales y aislamiento